

Anlaß zu ausgedehnten Auseinandersetzungen über den modernen Kirchenbau bot in den letzten Jahren besonders die 1959–61 erbaute reformierte Kirche in Effretikon, wobei das Für und Wider besonders heftig um den Turm entbrannte. Architekt Ernst Gisel, Schöpfer der Kirche, vertritt die Auffassung, daß der Beton, als Material erlebt – die ungehobelten Schalungsbretter haben auf der Oberfläche ihre deutlichen Spuren hinterlassen –, mit seinen Schrägen und dem Spiel von Licht und Schatten keineswegs häßlicher sein müsse als ein teurer Naturstein. (Aufnahme Herbert Maeder) ▼

Gotteshäuser in der Sprache unserer Tage

Wir leben in einer Zeit, in der sich ein ungeheurer Umbruch und Aufbruch anbahnt – heute bereits eine Binsenwahrheit. Auf keinem andern Gebiet aber wird das wohl augenfälliger als in der Architektur. Wo sich früher – nicht zuletzt bedingt durch die Gesetze der Statik und die Grenzen, die im Baumaterial selber lagen – gewisse einheitliche Bauformen oder doch wenigstens Bau-Tendenzen herausbildeten, finden wir heute ein Auseinanderstreben in alle Richtungen der Windrose, so daß man versucht ist, von einer Art Explosion der Architektur zu sprechen.

Es mag dabei auf den ersten Blick erstaunlich sein, daß man die kühnsten neuen Bauideen und Bauformen ausgerechnet auf dem Gebiet des Kirchenbaus findet, ist doch der Begriff der Kirche und des christlichen Glaubens für die meisten unter uns mit der Vorstellung des Festverwurzelten und von Vätern und Vorvätern Ererbten verbunden. Und doch ist es bei näherem Zusehen eine beglückende Einsicht, darf man doch wohl aus den vielfältigen neuen Formen, die unsere Gotteshäuser von heute annehmen, darauf schließen, daß der Geist auf dem Gebiet des Glaubens in unseren Tagen wieder frisch und neu weht. Ein Geist, der sich in vielem bemerkbar macht: in den Anstrengungen um eine Ökumene, im Überwinden alter Grenzen und erstarrter Formen, in neuen liturgischen Auffassungen und in der Besinnung auf das Wesentliche, den eigentlichen Auftrag Gottes. Von dieser Bewegung wurde auch der Kirchenbau erfaßt, gleichgültig, ob es sich bei den planenden Architekten um Menschen handelt, die tief im Glauben verankert sind, oder aber um Zeitgenossen, die auf kühl-rationale Weise jene Forderungen zu berücksichtigen trachten, die vom Pfarrer, vom Priester und aus der Kirchengemeinde an sie herangetragen werden. Sehr vieles an der Kirche von heute prägt sich von innen nach außen; Funktionalität ist der Begriff, den man damit verbindet. Daneben finden sich aber auch Bemühungen, das Sakrale des Kirchenbaus in den äußeren Formen zum Ausdruck zu bringen, den Geist des Menschen aus der profanen Umwelt in eine höhere, transzendente Sphäre zu lenken. In gotischer Zeit geschah das mit den gigantischen Zeigefingern hoch aufragender Türme. Unsere Welt ist sachlicher geworden und fürchtet das Pathos. Und doch lenken auch heute wieder viele Glockentürme und steil aufragende Dächer den Blick und die Gedanken des Menschen nach oben, weg aus hektischem Getriebe, während das Innere der Kirche, frei von Schnörkel und Verzierung, wirksam allein durch den klug gestalteten Raum und die Verteilung von Licht und Dunkel, zur Einkehr und Sammlung lädt.

Oft ist es nicht einfach, Zugang zu finden zu diesem neuen Denken im Kirchenbau. Wir sind überrascht, ja beleidigt durch neue Formen, die so gar nichts mehr zu verbinden scheint mit jenen Kirchen, in deren Schatten wir groß geworden sind; die kahle Härte des unverkleideten Betons verletzt uns, die nüchterne Ehrlichkeit der Innenräume,

BITTE UMBLÄTTERN

Moderner Kirchenbau in der Schweiz

abhold jedem mystischen Dämmern, will uns frösteln lassen, wir fühlen uns hilflos und ausgesetzt. Und doch, ist man mit einer modernen Kirche erst einmal vertraut geworden, so möchte man diese ehrliche Klarheit nicht mehr missen; nach und nach stellt sich das Verständnis, ja die Freude an einer Gestaltung ein, die man anfänglich restlos ablehnt,

man empfindet auch in den Formen und Proportionen des Kirchenraumes etwas von der Gemeinsamkeit, die die Gläubigen im Gottesdienst zusammenschließt, nimmt lebhafter Anteil an den Vorgängen am Abendmahlstisch, Altar oder Taufstein, denen man dank neuer Verteilung der liturgischen Elemente und durchdachter Anordnung der Ge-

Katholische Kirche in Birsfelden, erbaut 1956. Mit der freien plastischen Formgebung sollte bewußt ein starker Kontrast zur umliegenden Bebauung geschaffen werden. (Aufnahme R. Spreng, Basel)

Katholische Kirche von Wikon (Luzern), fertiggestellt im letzten Jahr. Beide Kirchen wurden von Architekt Hermann Baur, Basel, geschaffen.

Katholische Paulus-Kirche in Dielsdorf (Zürich), erbaut nach Plänen von Architekt Dr. Justus Dahinden, Zürich. Das Gotteshaus übernimmt von den großen Bauernhäusern des Dorfes mit ihren mächtigen Dächern die himmelweisenden Schrägen (Bild rechts/Aufnahme Robert Zumbrenn). Ein besonders heikles Problem bot das Pfarrhaus; obschon Profanbau, wurde es in den Gesamtkomplex eingegliedert, der damit zu einer Art von „cité de Dieu“ wurde (übernächstes Bild oben). Die Innenausstattung der Kirche weist eine außerordentliche materialmäßige Strenge auf: nur Beton und Holz fanden Verwendung (Bild oben). Aufnahmen Max Hellstern, Regensberg.

Chor der reformierten Kirche von Effretikon. Sichtbackstein und hell lasiertes Tannenholz geben die farblichen Hauptakzente. Taufstein von Cesare Ferronato, Zürich, Dornenkrone von Otto Staiger, Basel. (Aufnahme Herbert Maeder)

Nicht immer bedingt modernes Bauen einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit. Das zeigt die reformierte Uznacher Kirche der St. Galler Architekten Danzeisen und Voser recht deutlich. (Aufnahme Fred Waldvogel, Zollikon)

meinde im Kirchenraum näher rückt. Nicht alles, was heute an Kirchen gebaut wird, dürfte Bestand haben, denn auch sakrale Architektur ist nicht immer frei von modischen Überlegungen, vom Streben nach Beifall oder von Konzessionen an einen bescheidenen Geschmack. Viele Gotteshäuser aber, entstanden in den Nachkriegsjahrzehnten, sprechen von hohen und strengen Anforderungen, die der Architekt an sich

selber gestellt hat, zeugen vom ehrlichen Bemühen der Kirchengemeinden, etwas zu errichten, das mit den Mitteln und der Sprache unserer Zeit Zeugnis ablegt vom heutigen kirchlichen Denken. Die Sprache ist verschieden, grundverschieden von jener von gestern; daß es auch unser Denken ist, das beginnen wir erst allmählich zu begreifen.

BITTE UMBLÄTTERN

Moderner Kirchenbau in der Schweiz

Der offene Glockenturm ist eines der hervorstechendsten Elemente der protestantischen Thomas-Kirche in Basel, erbaut nach Plänen von Architekt Benedikt Huber, Zürich. Auch hier versuchte der Erbauer, den Innenraum (Bild rechts) durch seine Gestaltung und das Spiel von Licht und Schatten wirken zu lassen und nicht durch ein vielfältiges künstlerisches Beiwerk. Aufnahmen Moeschlin + Baur/P. und E. Merkle, Basel.

Eine feste Burg ist unser Gott! Reformierte Kirche Reinach (Baselland) von Architekt Ernst Gisel, Zürich. Der Glockenturm steht über dem Haupteingang. Später soll diese Kirche noch Räu-

me zur Ergänzung des kirchlichen Lebens als Randbebauung erhalten, doch auch dann noch beherrschendes Element der ganzen Gruppe bleiben. Roter Backstein und Sichtbeton beherrschen

den Innenraum dieser Kirche (Bild rechts). Ganz besonderes Gewicht legte der Architekt auf die Art und Weise, wie das Tageslicht einfällt. Aufnahmen Herbert Maeder.

Besonders kühn und eigenwillig: die katholische Kirche St. Johann in Döttingen (Aargau) von Architekt Hermann Baur, Basel. Aus dem breit hingelagerten Gotteshaus steigt der schmale, schlanke Turmschaft auf, gekrönt durch eine ausgeprägte Glockenstube mit Holzverkleidung. Hier empfindet man das Fremd- und Anderssein der Architektur ganz besonders, wenn man das Bauwerk zum erstenmal sieht. Was meinen die Döttinger heute zu ihrer Kirche? Haben sie sie liebgewonnen? Vielleicht schreiben uns Leser über ihre Erfahrungen. Aufnahme Hans Peter Baur.

«Kirchenbau ist Darbietung alles Gegebenen, aller Gabe und Begabung des Geschöpfes an den Schöpfer. Schaffen mit den heute gegebenen Mitteln, in der heutigen, also modernen Sprache, ist einfach aufzugebene Pflicht. Das Gestammel und Gerede der eigenen Zeit zum Lobgesang zu erheben – ist letztes Ziel.»
(O. Bartning, † 1959, bedeutender deutscher Kirchenarchitekt)

Reformierte Kirche auf Rigi-Kaltbad, erbaut 1962/63 nach Plänen von Ernst Gisel. Nachdruck wurde auf den Charakter einer Bergkirche gelegt. Die Glockenstube (oberes Bild) wächst aus dem Kirchenbaukörper heraus; die Dachschräge des Turmaufbaus soll das Gebäude mit der Landschaft verklammern. Der Kirchenraum zeigt sich nach außen als geschlossener Körper (Bild links). Keinerlei Aussichts Fenster sollen die Gläubigen von ihrer inneren Sammlung ablenken. Aufnahmen F. Maurer, Zürich.

Markant und eigenwillig ist das Profil der reformierten Kirche von Lohn-Ammannegg (Solothurn) von Architekt Benedikt Huber, Zürich. Aufnahme F. Maurer, Zürich.